

MA`MURIY HUQUQBUZARLIKNING JAMOAT JOYLARIDA NAMOYON BO`LISHI
HAMDA HUQUQIY JIHATLARI

Toxirov Abdulloh

Bojxona instituti YUP-123, 2-kurs

Qarshiboyev Fayzulla

Umumhuquqiy fanlar kafedrası boshlig'i,

bojxona xizmati podpolkovnigi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14671393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamoat joylarida sodir etiladigan huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlikning mazmun-mohiyatini nazariy huquqiy asoslari tahlil qilingan, olimlarning fikrlari va amaliyotni o'rganish natijalari asosida uni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Davlat organlari, jamoat joylari, huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik, ichki ishlar organlari.

KIRISH

Mamlakatimizda sud-huquq tizimida amalga oshirilyotgan islohotlar qonunchilik sohasini tubdan takomillashtirishga yo'naltirilgani, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligiga asoslanishi jamiyatimizning huquqiy poydevorini mustahkamlamasdan qolmaydi. A.Nasilloev ta'kidlaganidek, biror bir davlatda qonunlar yaratilar ekan, o'sha davlatning fuqarolari, shuningdek, u yerda bo'lib turgan boshqa shaxslar uchun ushbu qonunlar ularning ma'lum bir huquqlari ta'minlanishini kafolatlash bilan birgalikda ularga burch va majburiyatlarni ham yuklaydi [1] degan mazmundagi fikri ham so'zimizning isbotidir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bu borada, huquqshunoslar S.Rustamov va Sh.Qushboqovlar ham Davlat organlarida ma'muriy islohotlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani modernizatsiyalash, hududlarni har tomonlama rivojlantirish, aholining hayot darajasi va farovonligini yuksaltirish bo'yicha davlat siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi qator tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etishdir [2] deganlar.

Zero, Dj.X.Yuldashev aytganidek, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda asosiy e'tibor shaxs huquqlarini kafolatlash darajasini oshirish masalasi bilan bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda [3]. Shu o'rinda, yurtimizda qabul qilinayotgan qonunlaru, normativ-huquqiy hujjatlarni ideal deb bo'lmaydi. Qonunchilikdagi mavjud bo'shliqlar, amalga oshirish

mexanizmlari, shuningdek, muayyan tushunchalarning aniq ta'rif mavjud emasligi, huquqni qo'llash sohasida bir qator bahsli va muammoli holatlarni keltirib chiqarmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Chunonchi, qonunchiligimizda "jamoat joyi" tushunchasi uchun aniq ta'rif berilmagan. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining ayrim moddalarini qo'llash jarayonida bir qator tushunmovchiliklarga sababchi bo'lmay qolmaydi. Zero, MJTKda qayd etilgan epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish (54-m.), jamoat joylarida tamaki mahsulotini iste'mol qilish (56¹-m.), mayda bezorilik (183-m.), fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi (184¹-m.), sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurish (185²-m.), jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish (187-m.), tilanchilik qilish (188³-m.), bayroqlar va vimpellardan g'ayriqonuniy foydalanish, plakatlar, emblemalar va ramzlarni tayyorlash, tarqatish yoki taqib yurish (203-m.) hamda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish (211-m.) kabi huquqbuzarliklar nazarda tutilgan moddalarni qo'llashda bevosita "jamoat joyi" tushunchasiga duch kelamiz. Yuqorida qayd etganimizdek qonunchiligimizda "jamoat joyi" tushunchasining aniq, yagona ta'rif mavjud emas. Shu bois Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan "Xavfsiz poytaxt", "Xavfsiz shahar", "Xavfsiz turizm" dasturiy kompleksi ishga tushirildi.

Biroq, qonun chiqaruvchi, ayrim normativ-huquqiy hujjatlarga jamoat joylari ro'yxatlarini kiritgan. Masalan, "Jamoat joylarida chilim va elektron sigaretalar chekishni cheklash to'g'risida"gi Qonunning 6-moddasida quyidagilar jamoat joylari sifatida ta'kidlangan: - stasionar savdo ob'ektlari, umumiy ovqatlanish korxonalari; - kinoteatr, teatrlar, sirk, konsert, ko'rik va ko'rgazma zallari, ommaviy dam olish uchun mo'ljallangan boshqa yopiq inshootlar; - klublar, diskotekalar, kompyuter zallari, Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun jihozlangan xonalar, boshqa ko'ngilochar (bo'sh vaqt o'tkaziladigan) joylar; - muzeylar, axborot-kutubxona muassasalari, ma'ruzaxonalarda; - mahalliy va uzoqqa qatnaydigan poezdlar, shahar atrofiga qatnaydigan poezdlarning vagonlari (shu jumladan tamburlari), daryo kemalari, shaharda, shahar atrofiga, shaharlararo va xalqaro qatnaydigan avtobuslar, taksilar, yo'nalishli taksilar hamda shahar elektr transporti, shuningdek havo kemalari; - yer osti o'tish joylari, transport bekatlari va avtotransport vositalarini vaqtinchalik saqlash joylari; - aeroportlarning, temir yo'l, avtomobil vokzallarining va suv transporti bekatlarining binolari; - davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining, xo'jalik boshqaruvi organlarining, shuningdek korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning binolari; - sog'liqni saqlash tizimi

Yanvar, 2025-Yil

muassasalari va tashkilotlari, ta'lim muassasalari, jismoniy tarbiya- sog'lomlashtirish va sport inshootlari; - ish joylari bo'lgan xonalar; - ko'p kvartirali uylarning yo'laklari, shuningdek uylar oldi hududida joylashgan bolalar va sport maydonchalari; xiyobonlar, bog'lar, ko'chalar.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining "Alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishi hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risida"gi qonun 19-moddasida ish joylari, ko'chalar, stadionlar, xiyobonlar, istirohat bog'lari, jamoat transportining barcha turlari, sog'liqni saqlash, ta'lim, sport- sog'lomlashtirish muassasalari, yong'in chiqish xavfi bo'lgan joylar, shu jumladan avtomobillarga yonilgi quyish shoxobchalari jamoat joylari sirasiga kiritilgan. Biroq ushbu ro'yxatlar qoida tariqasida kiritilmagan bo'lib, ularning doirasi yanada kengayishi mumkinligini istisno etib bo'lmaydi. Shu o'rinda, bu borada E.X.Norbo'taev ta'kidlaganidek, olimlarning fikrlari va amaliyotni o'rganish natijalari asosida uni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Bundan tashqari, huquqshunos olimlarimiz ham jamoat joyiga o'z fikr mulohazalarini bildirgan bo'lib, jumladan, A. Xudayberdiev va Yu. Iskandarovlar jamoat joyini xususiyatiga ko'ra 4 guruhga bo'lishni lozim ko'rishgan bo'lib bular quyidagilar:

doimiy jamoat joylari – ko'chalar, maydonlar, xiyobonlar, sohillar, tegishli idoralar tomonidan kecha-yu kunduz faoliyat olib borishiga ruxsat berilgan dam olish maskanlari, jamoat transportlari;

davriy jamoat joylari – tegishli idoralar tomonidan kunlik va mavsumiy ish vaqti belgilab berilgan joylar, ya'ni plyajlar, usti ochiq va yopiq kinoteatrlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini terib olish uchun fuqarolarning uyushgan holda to'planadigan dala maydonlari, muzeylar, kutubxonalar, klublar, barcha turdagi davolanish muassasalari (ichki tartib-qoidalarga ko'ra tashrif vaqti belgilangan, ya'ni bemorlarni ko'rishga kelganlarning kirishiga ruxsat berilgan vaqtlar), umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish joylari, choyxona, restoran, bar, kafelar kiradi (kirish-chiqish joylari alohida nazoratga olinganlari bundan mustasno);

bir martalik jamoat joylari – fuqarolarning uyushgan holda shahar tashqarisidagi ochiq maydonlarga, tog'larga va adirliklarga sayilga chiqish joylari; ko'cha – sutkaning har qanday vaqtida barcha uchun ochiq bo'lgan joylar, ya'ni transport yoki piyodalar harakatlanadigan yo'laklar, ko'chalar, maydonlar, xiyobonlar, sohillar, ko'priklar, estakadalar, jamoat transportlari bekatlari, plyajlar, bozorlar, istirohat bog'lari (faoliyat olib borish vaqti chegaralanmagan bo'lsa), tor ko'chalar, boshi berk ko'chalar, umumiy hovlilar (xususiy hovlilar hamda eshiklari yopiladiganlari bundan mustasno), ko'p qavatli uylarning pod'ezdlari (yopiladiganlardan

tashqari), o'rmon park zonalari, karerlar, yalangliklar, ochiq suv havzalarining qirg'oqlari va bevosita suv havzalarini jamaot joylari deb biladi.

Shu nuqtai nazardan IIV tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasi huquqni qo'llovchilar uchun ishonchli tayanch nuqtasi bo'lishi mumkin. Unda jamaot joyi deganda to'siqsiz kirish (bo'lish) uchun ochiq bo'lgan, yoxud fuqarolarning turli ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun mo'ljallangan joydagi uchastkalar, binolar, xonalar, inshootlar, ularning qismlari, shuningdek transport kommunikatsiyalarini tushunish taklif etilgan. Jamaot joylari tasnifi esa ularning ochiq bo'lish vaqti mezoniga asoslangan:

doimiy tUSDagi – hududda fuqarolarning doimiy bo'lishi yoki doimiy bo'lish imkoniyati, muayyan vaqtda faoliyat yuritish rejimi belgilanmagani va fuqarolar doimiy yashaydigan ob'ektlarning mavjud bo'lishi bilan tasniflanadi. Bular – transport magistrallari, ko'chalar, turar joy dahalari, mahallalar, mavzalar, mikrorayonlar hududlari, aeroportlarning, temir yo'l, avtomobil vokzallarining va suv transporti bekatlarining binolari va h.k.;

vaqtincha tUSDagi – fuqarolarning vaqtincha bo'lishi yoki vaqtincha bo'lish imkoniyati, muayyan vaqtda faoliyat yuritish rejimi belgilangani va fuqarolar doimiy yashaydigan ob'ektlarning mavjud emasligi bilan tasniflanadi. Ularga xiyobonlar, maydonlar, madaniyat va istirohat bog'lari, savdo, ko'ngilochar, savdo-ko'ngilochar komplekslari va markazlari, gipermarketlar, supermarketlar, bozorlar va fuqarolar ommaviy to'planadigan boshqa joylar va h.k. kiradi;

bir martalik tUSDagi – ommaviy jamaot, qishloq xo'jaligi yoki boshqa ishlar va tadbirlarni, shu jumladan ular ommaviy bo'lgan paytda tantanali tadbirlar, diniy marosimlarni o'tkazish paytida ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan ob'ektlar va joydagi alohida uchastkalar.

XULOSA VA MUNOZARA

Ushbu huquqbuzarlikni mazmun mohiyatini ochib berishdan maqsad jamaot joylarida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning mazmunini yortishdir. Shuni aytishimiz mumkinki jamaot joylarida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning mazmuni va moxiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi. Jumldan:

birinchidan, jamaot joylarida sodir etiladigan huquqbuzarliklar asosan jamaotning huquq va erkinliklariga qaratiladi;

ikkinchidan, ushbu huquqbuzarlik sodir etilish joyi jamaot joyi bo'lishi kerak. Ya'ni sodir etilgan huquqbuzarlik uchun aynan MJtK bilan belgilangan joy (misol uchun 56¹-modda) yoki Jamaot tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar bobiga kiruvchi moddalar;

Yanvar, 2025-Yil

uchinchidan, jamoat joylarida sodir etiladigan huquqbuzarliklarni o'rganishda qoida tariqasida faqat MJtK Jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar bobidagi huquqbuzarliklarni kiritish noto'g'ri bo'lib ushbu bobning mazmuni nazarimizda jamoat joyiga emas balki jamoat tartibiga qaratilgani bilan jamoat joylarida

REFERENCES

1. Nasilloev A. Ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik huquqbuzarligi uchun javobgarlikning nazariy jihatlari //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 27-33
2. Мирабдуллаева, Ш. А. (2025). ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 117-124.
3. Наршабаева, А. Ю. (2021). РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ БИЛИНГВИЗМА: Наршабаева Алия Юмутбаевна Старший преподаватель, Кафедра иностранных языков Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6), 27-39.
4. Наршабаева, А. Ю. (2021). Совершенствование педагогического механизма развития у студентов культуры межнационального общения на основе билингвального подхода. *Глобальный научный потенциал*, (5), 135-140.
5. Yumutbaevna, N. A. (2021). EDUCATING STUDENTS FOR TOLERANCE IN A BILINGUAL LEARNING ENVIRONMENT. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences).
6. Yumutbaevna, N. A. (2022). Pedagogical issues of formation of tolerance among youth in conditions of globalization.
7. Журакулов, Р. Д., & Журакулий, Г. Р. (2024, October). Клишированные образования в текстах сказки. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 77-80).
8. Sharifboyeva, R., & Juraquliy, G. R. (2024, April). ROLE OF PHONETICS IN LEARNING ENGLISH. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 228-231).

Yanvar, 2025-Yil

9. Alimov, S. K. (2024). THE ROLE OF NATIONAL IDEOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(6), 59-62.
10. Kodirovna, Y. D. (2022). Peculiarities of teaching English based on a communicative approach to students of the Tourism department. *International journal of pedagogics*, 2(10), 68-71.
11. Botir o'g'li, R. S. (2024). CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUDULENT ENTREPRENEURSHIP. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(12), 94-97.
12. Muxammadixonovna, I. S., & Alimardon og, A. T. (2024). YANGI OZBEKISTONDA MEHNAT HUQUQINING RAQAMLASHTIRISH. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 2(20), 77-81.
13. Байназаров, М. М., Миркасимова, Х. Х., Саидалиев, С. С., Камолходжаев, Д. А., & Тураев, Б. Ш. (2023). Выявление маркеров хантавирусной инфекции в Узбекистане.
14. To'rayev, V. (2024). БИРЛАМЧИ ТИББИЙ-САНИТАРИЯ ЁРДАМИ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЭРКАКЛАР РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШГА ҚАРАТИЛГАН ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ.
15. Ишанходжаева, Г. Т. (2023). Нейропсихологическое исследование когнитивной деятельности у детей нейросенсорной тугоухостью.
16. Rakhimbaeva, G. S., Ishankhodzhaeva, G. T., & Asomova, N. I. (2022). COGNITIVE DISORDERS DEGREE IN CHILDREN WITH POST-COVID SYNDROME. *British Medical Journal*, 2(3).
17. “Elektron hukumat to'g'risida”gi Qonun.
18. Rustamov, S., & Qushboqov, Sh. (2022). O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasining jazoni ijro etish departamenti faoliyatidagi o'rni. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(10 Special Issue), 28-31.
19. Yuldashev D. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tiklashga doir munosabatlarni tartibga soluvchi milliy qonunchilik normalarini takomillashtirish //Yurist axborotnomasi. – 2021. – T. 2. – №. 3. – S. 8-13